

Подальше вивчення історії лаврських садів, зокрема, Печерного, сприятиме формуванню підходу до вивчення київського монастирського садівництва, як цілісного явища не лише в контексті міського садівничого господарства, але й інших галузей міського життя.

Литвин Н. М.

Старший науковий співробітник
Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

ВИННА КАРТА ЛАВРСЬКИХ ПОГРЕБІВ ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XVIII – ПЕРШОЇ ТРЕТИНИ XIX ст.

Виноградне вино в християнській традиції є ритуальним напоєм, що перетворюється під час Літургії в кров Христову. Поза літургійним простором вино посідає чільне місце серед інших вживаних християнами хмільних напоїв.

Всупереч інколи досить суворим заборонам монастирських статутів, в монастирях західної Європи спромоглися не лише не відмовитися від вживання вина, але й досягнути визначних успіхів у культивуванні виноградної лози та виноробстві¹.

Вітчизняна монастирська традиція щодо розвитку виноградарства та виноробства суттєво різниться від європейської, зважаючи на кліматичні умови, національні традиції та особливості соціокультурного розвитку².

Втім, піднесення київського монастирського виноградарства у XVII ст., до якого спричинився великий реформатор всього устрою церковного життя Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі Петро Могила (1633–1647), безумовно завдячувало вже набутому до того ченцями досвіду в цій галузі³. Про те, що в Могилянську добу культивуванню винограду надавалось загальноцерковне значення, свідчить наявність чину освячення виноградної лози в “Требнику” Петра Могили (1646). Згідно з чином, ієрей, благословляючи закладення виноградного саду, читав молитву і святою водою окропляв спочатку лозу “рождія”, а потім завчасно приготовані канавки. По тому власноруч садив першу лозину, після чого до роботи приступали виноградарі⁴. Зміст чину має глибоку християнську символіку, а також наділений інформативністю щодо особливостей культивування виноградної лози в умовах місцевого клімату, що було б не можливо без попереднього досвіду.

Виноградники у XVII ст. були закладені у Києво-Печерській лаврі, Видубицькому, Михайлівському, Межигірському монастирях також для того, аби з власного урожаю виготовляти вино для богослужбових потреб та монастирських трапез.

Один з найбільших тогочасних монастирських виноградників було висаджено на південних схилах наддніпрянських лаврських пагорбів за церквою Різдва Богородиці, що на Дальньопечерній горі. Цей виноградник зазначено на плані Дальніх печер в Тератургимі (1638), а на плані Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври І. Гізеля (1674) храм Різдва Богородиці зазначено, як “Templum V. Marie Deiparae super monte vitifero” (Церква Богородиці Марії на горі виноградній)⁵. За свідченням архідиякона Павла Алепського (1654)

¹ Мулен Лео. Повседневная жизнь средневековых монахов Западной Европы (X–XV вв.). URL: https://royallib.com/book/mulen_leo/povsednevnaaya_gizn_srednevekovih_monahov_zapadnoy_evropi_X_XV_vv.html (дата звернення 23.03.2021); Згурская М. П. Страницы жизни монашеских орденов. Монастыри и виноделие. URL: https://historylib.org/historybooks/Mariya-Zgurskaya_50-znamenitikh-zagadok-Srednevekovya/44 (дата звернення 20.02.2021); Форсайт М. Коротка історія пияцтва / пер. з англ. В. І Махонін. Харків : Фоліо, 2019. С. 81-85.

² Анікіна О. П. Північне виноградарство в Україні: історичний аспект становлення та розвитку. URL: dnsgb.com.ua/2008-3/08aopass.pdf. (дата звернення 13.12.2020); Василенко О. С., Кондратенко Т. С. Виноградарство в умовах Київщини // Садівництво. 2019. Вип. 74. С. 106.

³ Козюба В. Церковне і монастирське землеволодіння навколо Києва наприкінці XV – у XVI ст. // Болховітіновський щорічник 2017/2018. Познань ; Київ, 2019. С. 66.

⁴ Требник митрополита Петра Могили 1646 р. Київ, 1996. С. 213-215.

⁵ Див. Плани Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври 1674 р., що були передані печерським архімандритом Інокентієм Гізелем пастору Йоганну Гербеню й опубліковані в його книзі “Religiosae Kijovienses cyptrae...” (1675).

виноградну лозу культивували також в саду архімандрита¹. З того ж таки джерела дізнаємося, що високоповажну візитацію на чолі з Антіохійським патріархом Макарієм під час трапези “в прекрасных настоятельских покоях” частували “медом, пивом и прекрасным красным вином из собственных виноградников”². Мандрівник вважає за потрібне зазначити також те, що “Винограду здесь изобилие, из него делают густое красное вино, которое рассылают во все церкви казацкой страны”³

Але відомостей, які вина і як саме виготовляли в Лаврі протягом XVII ст., де зберігали, з яких нагод і якою мірою вживали в братській трапезі, доки бракує.

Що ж до наступного XVIII ст., особливо другої його половини, то виявлені історичні джерела, хоча й далеко не достатні для відтворення цілісної картини лаврського виноградарства, виноробства і вживання лаврською братією вина, все ж засвідчують деякі тогочасні особливості. Насамперед йдеться про асортимент вживаного у Лаврі вина. Хоча в лаврському садівничому господарстві було чотири виноградники: Нижній або Печерний (на Дальньопечерній горі), Законошений (за Великою лаврською конюшнею), Либідський (в лаврському Либідському подвір'ї) і Китаївський (в Китаївській пустині)⁴, але виноробство в монастирі згасало. Натомість запаси лаврських винних погребів поповнювалися ввізними винами.

Маємо лише одну нотатку ключника ієромонаха Ієхонії, датовану 1797 р., про вино “попынное красное своих виноградов”, що його було “выдано в трапезу в торжественный день 2в[едра]. 5 кв[арт]”⁵. Втім, оскільки відомості про лаврський вжитковий асортимент вин у XVIII ст. вкрай фрагментарні, наведений запис може свідчити водночас про те, що вина власного виробництва все ж задовольняли нехай і незначну частку монастирських потреб у виноградному вині впродовж всього XVIII ст. Полинове вино, очевидно, було одним із сортів вин, які традиційно виготовляли в лаврській ключні⁶. Братія шанувала цей напій не лише за своєрідний смак, але й за притаманні йому цілющі властивості⁷.

Урожай винограду, що визрівав у лаврських виноградних городах, переважно постачали до братської трапези, чи пускали на продаж. Інколи опрезентовували світських та церковних достойників⁸. Якусь частину врожаю зацукровували в ключні для урізноманітнення асортименту лаврських фруктових та ягідних цукатів. З недостиглих ягід виготовляли оцет, який використовували в тогочасній монастирській кулінарії та для лікування коней.

В Лаврі культивували виноградну лозу переважно молдовських сортів. Та географія її походження, ймовірно, була значно ширшою. До такого припущення нас схиляє зауваження

¹ Павел Алепский, архидиакон патриарха Макария. 1653 // Сборник материалов для исторической топографии Киева и его окрестностей. Отдел II. Известия очевидцев / ред. В. Антонович, Ф. Терновский. Киев, 1874. С. 62.

² Там же. С. 60.

³ Там же. С. 62.

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 240, арк. 2.; спр. 771, арк. 9-14.

⁵ Там само, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 12.

⁶ В листі лаврському архімандриту Луці від намісника кафедрального Чудова монастиря ієромонаха Йосифа Тимошевського (печерського постриженника) від 21 червня 1758 р. йдеться про те, що “в его присутствии Стряпчему Свято-Троице Сергиевой Лавры было вручено из рук в руки послание, оковна бочка и трех ведерный бочонок полынного (вина)”, надіслані із Києво-Печерської лаври. Та оскільки походження вина не зазначено, неможливо однозначно стверджувати, що йдеться про полинове вино, виготовлене в Лаврі. Те, що вино надіслали в діжці і барильці, може свідчити про два різновиди полинового вина: біле та червоне. Див.: ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 133, арк. 21.

⁷ Згурская М. П. Страницы жизни монашеских орденов. Монастыри и виноделие; Пивоваренко О. Виноградне вино у житті козацької старшини в першій половині XVIII ст. (на матеріалах щоденників Я. Марковича) // Етнічна історія народів Європи. Київ, 2016. Вип. 48. С. 20.

⁸ На знак особливої подяки графу Сергію Шереметеву за його щедрі вклади в Лаврську обитель, зокрема 2,5 пудів срібла для виготовлення царських врат у Великій лаврській церкві, разом із листом подяки від лаврського архімандрита Луки, датованого 11 грудня 1746 р., посильному графа були передані для нього також презенти, в переліку яких, поряд з книгами лаврського друку, іконою Преподобних Печерських, “шуфлядкою с мощами всех святых печерских Угодников Божиих обоих Пещер Антония и Феодосия Печерских, а особенно Мойсея Утрина”, зазначено також “винограду свежего барильце” та “обаранков (обаранків, бубликів) киевских коробка”. Свідченням того, наскільки графа розчулили подяка та подарунки, надіслані з Лаври, є те, що наступного, 1747 р., він, окрім чергового цінного вкладу в Печерську обитель, звертаючись до лаврського архімандрита Луки повідомляє також, що надсилає “на особливую Вашего Высокопреподобия персону икры зернистой два пуда”. Див.: ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 84, арк. 11, 11зв., 13, 14.

М. Берлинського в описі Києва порубіжжя XVIII–XIX ст. про культивування місцевими виноградарями крім зазначеного вище молдовського, також таврійського й угорського сортів винограду¹. Варта на увагу і згадка лаврського економа Іларіона про акерманське (Акерман – з 1944 р. і дотепер Білгород-Дністровський) походження виноградної лози в Либідському виноградному городі².

Зважаючи на давню традицію культивування виноградної лози в київських чернечих обителях, в лаврських монастирських садах, очевидно, плекали також сорти місцевої та власної селекції³. Але широкий асортимент виноградних вин у лаврських погребах другої половини XVIII – першої третини XIX ст., про які йдеться у ключницьких та келарських відомостях, реєстрах, рапортах до Духовного собору та доповідях київським митрополитам з Духовного собору Лаври, завдячує майже виключно винам імпортного походження.

Найбільший лаврський винний погріб, розташований у лаврському Митрополичому саду, зберігся до наших днів: під нього було пристосовано пороховий льох, що входив до системи оборонних споруд Києво-Печерської лаври, зведених в кінці XVII – на початку XVIII ст.⁴. XVIII ст.⁴. У 1780-х рр. серед утримувачів погреба виноградних вин згадується монах Іонафан⁵. Ключницький винний погріб, в якому зазвичай зберігалось вино для братської трапези, ймовірно, знаходився на ключницькому подвір'ї поблизу будівлі ключні, з південного боку Великої лаврської дзвіниці (нині територія Намісницького саду). Ситуація могла змінитися після 1786 р. – відтоді священноархімандритами Лаври були київські митрополити, резиденція яких знаходилась в Софіївському монастирі (до 1837 р.). Відтак Архімандричий (Митрополичий) сад Києво-Печерської лаври мав лише номінального господаря, як і споруди на його території, і великий кам'яний льох в ньому міг використовуватися, звісно, за згодою митрополита, для збереження: “виноградных вин Церковных и расхожих”⁶.

Попри помітні зміни в лаврській винній карті протягом другої половини XVIII ст. – першої третини XIX ст., структура її залишилася незмінною, відображаючи традиційний устрій життя чернечої обителі.

Вина в лаврських погребах, хоча і різнилися виробниками, якістю і ціною, розподілялись на три категорії: церковне, трапезне і для потреб настоятеля Лаври (архімандрита, а з 1786 р. – митрополита Київського і Галицького, священноархімандрита Києво-Печерської лаври) і монастирської “старійшої братії” (намісника, соборних старців, ієромонахів). Розрізняння вин згідно з їх вжитковим призначенням знайшло відображення і в тогочасній монастирській термінології. У доповіді митрополиту Серапіону (1803–1822) у грудні 1807 р. зазначалося, що “Духовный собор полагает мнение для церковнослужения церковного вина и на братию купить полуботок один в 100 ведер, да буту белого, как в ключню так и для братии в столько же ведер, да полынного в ключню 20 ведер. За церковное вино уплатить из церковной суммы, за прочее из штатной на “вино, пиво, мед” положенной”⁷.

Церковне вино, що зберігалось у лаврській винниці, призначалось для Богослужіння і використовувалось під час таїнства Євхаристії. Якщо в XVII ст., за вищезгаданим свідченням архідиякона Павла Алепського, Печерська обитель задовольняла вином зі своїх виноградників богослужбові потреби не лише власні, а й інших церков, то у другій половині XVIII ст. церковне вино Лавра купувала. В тогочасній ключницькій документації йдеться про волоське/молдовське червоне вино.

Впродовж другої половини XVIII ст. щорічна потреба Лаври у вині для богослужінь у всіх її церквах становила 70-80 відер⁸. Купували його зазвичай у Ніжині або у київських купців.

¹ Берлинський М. Ф. Історія міста Києва. Київ, 1991. С. 226.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 969, арк. 9зв.

³ Анікіна О. П. Північне виноградарство в Україні: історичний аспект становлення та розвитку...

⁴ Чередниченко С. Ф. Архітектура та функціональне призначення підземних споруд Лаври // Могилянські читання 2005 р.: Монастирські комплекси в контексті християнської культури: Матеріали X міжнародної наукової конференції, м. Київ, 8-9 грудня 2005 р. Київ: НКПШЗ, 2006. С. 539-554.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 812, арк. 2, 2зв.

⁶ Там само, спр. 1362, арк. 57.

⁷ Там само, спр. 812, арк. 39, 39зв., 40.

⁸ Там само, арк. 2, 2зв.

Ситуація з придбанням волоського вина, як церковного, так і для братської трапези, ускладнилась в роки російсько-турецької війни 1787–1791 рр. У відповідь на запит Духовного собору щодо закупівлі для лаврського церковного і трапезного вжитку волоського вина на 1789 р., митрополит Самуїл, розмірковуючи, що “нет никакой надежды, чтоб волосское вино могло быть в привозе и продаже”, запропонував “того ради на покупку такового вина в Москве отправить чрез пошту при моем письме к г-ну Канцелярии Советнику Николаю Николаевичу Бантыш-Каменскому из церковных денег 300 рублей ассигнациями с просьбой купить и доставить в Лавру оное вино”¹. За деякий час сприянням М. Бантыш-Каменського до Лаври було доставлено “2 бочки с белым вином каждая по 17 пудов; 2 бочки с красным вином по 16 пудов в каждой; 2 бочонка с аглицким пивом, весом по 12 с половиной пудов каждый; ящик с 2 дюжинами вина красного Бурдо [Бордо]”². В грудні 1790 р. преосвященний Самуїл відправив до Лаври “1 бочку церковного, по названию Кагорского вина (йдеться про французьке червоне сухе вино), для церковного употребления, купленного в Москве”³. А вже в січні 1791 р. лаврський ключник “приторговал у содержащего в откупе Затонское подворье (належало Києво-Печерській лаврі) грека Юрия Мосолондита 100 ведер церковного красного вина по 4 руб. за ведро”⁴.

Зовсім іншою була ситуація 1796 р. Тоді лаврський ключник у рапорті до Духовного собору, виходячи з кількості вина ужитого протягом 1796 р. зазначав, що “Вина церковного красного для выдачи в церкви на священнослужение на год нужно 83 ведра”⁵. Втім, з благословення київського митрополита Ієрофея (1796–1799) на наступний 1797 р. в лаврську ключню було куплено “...для священнослужения волоского красного вина буту в 150 ведер за 500 рублей”⁶. Преосвященний Ієрофей вирізнявся від своїх наступників схильністю до “масштабного” мислення в питаннях закупівлі для лаврських потреб, як виноградного так і “гарячого вина” (горілки). Ці напої закуповували великими ємностями, зважаючи, очевидно, на нижчу їх вартість при оптовій закупівлі та з метою формування запасів для забезпечення лаврської скарбниці від зайвих витрат у разі не вигідної кон’юнктури ринку.

У 1810–1820 рр. витрати церковного вина на богослужіння зросли і становили понад 90 відер щорічно⁷. Це спонукало лаврське керівництво шукати шляхи поповнення лаврської винниці, використовуючи будь-які можливості. В 1810 рр. Печерська обитель за умовами контракту з грецьким купцем Мосолондитом отримувала щорічно 24-25 відер церковного вина в рахунок плати за відкуп Затонського подвір’я⁸. Водночас намагалися купувати вино за за якомога вигіднішою ціною. Заощадити на закупівлі церковного вина 1814 р. вдалося, придбавши 90 відер напою, що привезли купці з Могилева⁹.

Для богослужбових потреб протягом 1820-х рр. Лавра щорічно купувала 90-100 відер червоного волоського вина, зазвичай, у київських купців¹⁰.

У лаврській братській трапезі в другій половині XVIII – першій третині XIX ст. виноградне вино входило до широкого асортименту вживаних у монастирі хмільних напоїв, поряд з горілкою, водками¹¹, наливками, питним медом, пивом¹².

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 812, арк. 2, 2зв.

² Там само, арк. 9.

³ Там само, арк. 12.

⁴ Там само, арк. 14.

⁵ Там само, спр. 1014, арк. 16.

⁶ Там само.

⁷ Там само, спр. 812, арк. 65, 75, 91зв., 109, 128.

⁸ Там само, арк. 64, 64зв., 65.

⁹ Там само, арк. 74, 74зв., 75.

¹⁰ Там само, арк. 81, 91зв., 97, 102, 109, 127, 127зв., 128.

¹¹ “Водки” – міцні дистилати (до 50% вмісту спирту) подвійної або потрійної перегонки, до яких додавали прянощі, цукор або фрукти. Найчастіше йшлося про три їх різновиди: ганусова (“водка ганисна”), цукрова (“водка сахарная”, “сладкая”) і “водка померанцева”. Див.: *Сокирко О.* “Ведлугь порядку братерского”. Банкети київських ремісників другої половини XVIII ст. С. 67 // Місто: історія, культура, суспільство. № 7. Спеціальний випуск “Їжа та місто”. URL: <http://mics.org.ua/journal/index.php/mics/article/view/108> (дата звернення 20.01.2020).

¹² Див.: *Литвин Н. М.* Садовина та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами ЦДІАК України) // Церква-наука-суспільство. Матеріали Сімнадцятої Міжнародної конференції (Київ, 28 травня – 1 червня 2019 р.). Київ, 2019. С. 231; *її ж.* Мед та питні меди в братській трапезі і монастирському звичаєвому вжитку Києво-Печерської лаври XVIII ст. // Церква-наука-

Потреба чернечої обителі в хмільних напоях, на переконання лаврського священства, зумовлювалась насамперед тим, що без певного їх асортименту “...Лавра не имеет никакой возможности удержать по Уставу ее порядок в рассуждение отличия дней в представляемой братии трапезе; найпаче в господские, воскресные, богородичные, яко храмовые для сей обители; и во дни основателей ея Антония и Феодосия, також Высокоторжественные, в память нарочитых святых и в полилилейные дни...”¹. Отже хмільні напої до братської трапези видавали, підпорядковуючись святковому богослужбовому циклу.

Втім, щодо порядку видачі виноградного вина у братську трапезу були й інші застроги. Про них йдеться, зокрема, у доповіді київському митрополиту Самуїлу з Духовного собору від 16 липня 1786 р.: “Духовный собор располагает, чтобы в трапезе в высоторжественные дни, нарочитые, господские, богородичные и храмовые праздники, по штату положенным монастырским властям, и тем монашествующим, кои от вашего высокопреосвященства отличены будут, преподносить пред трапезою за столом по 1 рюмке водки, а во время трапезы виноградного вина по 2 рюмки и меду по два стакана; прочей же братии пред трапезою горячего вина по 1 порции, а во время трапезы меду по 2 стакана; в воскресные, субботние и полилилейные дни всякой монашествующей братии не исключая и властей по 1 же порции горячего вина”². Інакше кажучи, виноградне вино видавали не всім присутнім в трапезі і так “пред сим по давнему положению призывимо было”³.

Така практика унормування виноградного вина в трапезі склалася, ймовірно, під впливом дефіциту цього напою в монастирській обителі, зумовленого високими цінами на нього. Натомість “горячее вино” (горілка) власного виробництва обходилося лаврській скарбниці в рази дешевше, набувши широкого вжитку і в братській трапезі також⁴.

Преосвященний Самуїл, погоджуючись з запропонованим Духовним собором у вищезгаданій доповіді порядком видачі, асортиментом та об’ємами порцій напоїв, що їх мали видавати протягом року до трапези та для келійного вжитку (вище ми навели лише фрагмент, пов’язаний з видачею до трапези вина), рекомендував водночас звернутися до практики вживання напоїв в Троїце-Сергієвій лаврі⁵. Відомо про спроби з боку Лаври отримати таку інформацію, зокрема, від ієромонаха Ієрона, який довгий час проживав в Москві. Про це йдеться в листі за підписом ігумена Феофілакта від 20 липня 1786 р.⁶ Треба думати, врешті-решт така інформація була отримана. Але не маючи про це даних, неможливо сказати, якою мірою вона спричинила до змін, що сталися у практиці вживання напоїв лаврською монастирською братією.

Нове “Положение в какие дни выдавать в трапезу водку, вино, питный мед и пиво” в Лаврі затвердили в липні 1797 р.⁷ Та перед тим, як розглянути передбачені цим положенням зміни щодо порядку видачі в трапезу виноградного вина, звернемо увагу на два записи у звітній ключницькій відомості 1793 р. В них засвідчено, що на Воскресіння Христове у квітні того року до трапези було видано волоського старого вина – 2 відра 7 кварт⁸, а в один з урочистих днів (дата не зазначена) полинового червоного вина власного монастирського виробництва – 2 відра 5 кварт⁹. Якщо взяти до уваги, що в цьому ж документі зазначена і трапезна порція вина – один “трапезный стакан”, а Лавра в той час користувалася для вимірювання напоїв указними відрами, в яких було десять кварт по 5 стаканів в кожній, тож нескладно підрахувати, що в першому випадку вина було видано на 100, а в другому на 90 присутніх в трапезі. Зазначимо, що в обох випадках йдеться про можливо максимальну кількість присутніх в братській трапезі,

суспільство. Матеріали Вісімнадцятої Міжнародної конференції (Київ, травень-червень 2020 р.). Київ, 2020. С. 45-49; *її ж.* Винниця у структурі лаврської ключні XVIII ст. // Могилянські читання 2019. Пам’ять і пам’ятки Мазепиної доби. Зб. наук. праць. Київ : НКПІКЗ, Вид-во “Фенікс”, 2019. С. 77-86.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1337, арк. 8зв.

² Там само, спр. 705, арк. 8, 8зв.

³ Там само, арк. 2.

⁴ *Литвин Н. М.* Винниця у структурі лаврської ключні XVIII ст. С. 77-86.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 705 арк. 9зв.

⁶ Там само, арк. 11, 11зв.

⁷ Там само, спр. 1033, арк. 5, 5зв., 6, 6зв.

⁸ Там само, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 8.

⁹ Там само, арк. 12.

тож такий порядок видачі вина жодним чином не відповідав писаній, але, очевидно, вже не обов'язковій тоді нормі, за якою виноградне вино мали “преподносить в трапезе в высокаторжественные дни, нарочитые, господские, богородичные и храмовые праздники, по штату положенным монастырским властям, и тем монашествующим, кои от вашего высокопреосвященства отличены будут”¹. Водночас він узгоджувався з більш демократичними нормами трапезного вжитку вина, що відображені в “Положении...” 1797 р., де йшлося про те, аби у зазначені згідно з їхньою значимістю дні, які включені до першої статті (всього статей було чотири), а саме: “в первый день Пасхи, в первый день Рождества Христова, в День Успения Пресвятой Богородицы, в День Коронации..., во Дни рождения и тезоименитства ...императора и ...императрицы”² “давать в трапезе всем монашествующим сладкую водку, виноградное волоское вино и питный мед; послушникам на монашеской порции состоящим горячее вино и мед, а прочим послушникам горячее вино и пиво”³.

Із ключницької облікової документації відомо, що одноразова видача до братської трапези вина, переважно волоського, в кінці XVIII – на початку XIX ст. зазвичай становила понад 2 відра, а щорічна потреба в ньому складала понад 50 відер⁴.

Трапезне вино, як і церковне, Лавра зазвичай купувала оптом для задоволення цілорічних потреб обителі. Так, у грудні 1797 р., на наступний 1798 р. за розпорядженням митрополита Ієрофея було куплено “у Киевского купца Димитрия Ризы для лаврского расхода бочку мерою 75 ведер волоского белого вина за 170 руб.”⁵.

За збереження винних запасів відповідав лаврський ключник і хоча інформація щодо проблем, які у нього виникали у зв'язку з виконанням цього послуху, майже відсутня, вони напевно траплялися. У березні 1792 р. ключник монах Ієхонія подав у Духовний собор рапорт про те, що “куплена и поставлена в погреб бута белого волоского вина, совсем замерзла и остоялась”⁶. А вже до середини червня 95 відер зіпсованого вина згідно з розпорядженням Ду-Духовного собору були реалізовані “желающей братии каждое ведро по 2 руб., а вырученные деньги отданы содержанию церковной суммы”⁷. Таким чином, якась частина витрачених на купівлю вина грошей була компенсована. Що ж до самопочуття братії, яка вживала зіпсований напій, то з боку монастирського керівництва “то був лише бізнес і нічого особистого”.

Зміни щодо днів видачі до братської трапези вина й інших напоїв, які, ймовірно, відбувалися поступово за усними розпорядженнями митрополита, письмово зафіксовані в травні 1814 р. у зробленій ключником монахом Ієхноією “Выписке Господским и прочим праздникам, высокаторжественным и торжественным дням и что в оные выдавать с ключни в трапезу”⁸. За цією випискою виноградне вино до трапези мали видавати, як і за попереднім “Положением”, 8 разів на рік, однак були внесені деякі зміни щодо днів, коли це мало робитися. Тож наведемо дні та асортимент хмільних напоїв, з поміж яких мало бути у братській трапезі виноградне вино: “Богоявление Господне: горячее вино, виноградное вино и питный мед; Сретение Господне: горячее вино, сочок (наливка) или виноградное вино и питный мед; праздник Благовещения Пресвятой Богородицы: горячее вино, сочок (наливка) или виноградное вино и питный мед; Воскресение Христова: горячее вино, виноградное вино и питный мед; Сошествие Святого Духа: горячее вино, виноградное вино и питный мед; Успение Богоматери: горячее вино, виноградное вино и питный мед; Рождество Христова: горячее вино, виноградное вино и питный мед; Восшествие на престол его императорского величества Александра Павловича: горячее вино, виноградное вино или сочок и питный мед”⁹.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 705, арк. 8, 8зв.

² Там само, арк. 3.

³ Там само, арк. 5, 5зв.

⁴ Там само, спр. 812, арк. 32.

⁵ Там само, спр. 1014, арк. 16.

⁶ Там само, спр. 812, арк. 31.

⁷ Там само, арк. 32.

⁸ Там само, спр. 1033, арк. 17-21.

⁹ Там само, арк. 17-21. Всього у “Выписке...” (1814) ключника Ієхонії зазначено “Господских и прочих праздников” – 47 та “Высокаторжественных и торжественных дней” – 21. З-поміж “торжественных дней”, що були пов'язані виключно з пам'ятними датами членів імператорської родини, як і в “Положении...” 1797 р.,

Як видно з наведеного тексту, на відміну від церковного вина, яке зважаючи на його ритуальне призначення ніяким іншим напоєм замінити було неможливо, вино трапезне, у разі його нестачі, в деякі дні дозволялося замінити традиційними лаврськими наливками – вишнівкою або слив'яною і навпаки. Спільним для цих напоїв у монастирському вжитку було також те, що на відміну від горілок, водок, питного меду та пива, їх не вживали в келіях, а лише в братській трапезі. Співмірною була і трапезна порція – один “трапезный стакан”¹.

В 1820-х рр. у зв'язку з поступовим вилученням із трапезного ужитку “гарячого вина” (горілки) щорічна потреба Лаври у виноградному вині зросла більше, ніж на половину і становила за даними лаврського келаря ієромонаха Аггія майже 80 відер². Для трапезних потреб тепер купували не лише біле волоське вино, але й судацьке (таврійське) та донське. З рапортів до Духовного собору лаврського ключника ієродиякона Ігнатія дізнаємося, що на день прп. Феодосія Печерського і на свято Світлого Воскресіння Господнього в 1822 р. було куплено в трапезу для братії з погребя київського купця Григоренка відповідно три і чотири відра судацького вина по 13 руб. 50 коп.³

З рапорту лаврського келаря Аггія видно, що вина у другій половині 1820-х рр. в Києві дещо подешевшали. Для лаврської братії “вино Судацкое” купували “в здешних продавцов по 12 р. 50 коп. ассигнациями за ведро”, а “волосское [біле] по 10 руб. за 1 ведро”⁴. Втім, вигідніше було, на його розсуд, купувати вино на київських контрактах, адже ціна на судацьке вино на контрактах, що проходили в Києві з 15 січня того (1827) року, становила “8 руб. за ведро”⁵. Але за суттєво нижчою ціною могла критися значно нижча якість напою, тож Духовний собор застерігав келарів та інших відповідальних за закупівлю для обителі вина осіб зважати не лише на його ціну, але й на якість.

Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст. значно урізноманітнювалась винами для настоятельського столу і для потреб лаврської чиновної братії – насамперед о. намісника та соборних старців. Вина призначались не лише для особистого вжитку монастирською братією, а й для частування гостей з нагоди церковних свят, Нового року, іменин тощо. Вином опрезентували на знак шанування дружніх стосунків та для підтримки ділових контактів⁶.

Лаврські настоятелі завжди були особами публічними, отже дбали аби в асортименті лаврських погребів були статусні напої, зокрема найкращі сорти вин.

Архімандрити Києво-Печерської лаври Лука (1752–1761) і Зосима (1761–1786) вишукували будь-яку можливість для придбання високосортних вин, інколи вдаючись навіть не до зовсім законних оборудок. На початку 1773 р. було затримано лаврського ченця Єпіфанія за спробу таємно провезти через кордон з Річчю Посполитою 5 анталів угорського вина (трохи більше 300 л)⁷ на замовлення лаврської “старійшої братії”. В жовтні 1775 р. до Лаври, за усним розпорядженням архімандрита Зосими, були доставлені придбані городничим Попогорської волості ієромонахом Захарієм на Стародубщині вина “пикард” (французького виробництва з регіону Пікарді) та “сект” (“Канарський Сект” – популярне тоді атлантичне вино). Із супровідної записки Захарії дізнаємося, що вина привезені купцями з Риги⁸.

знайшлося місце для “торжественного дня “вспоминания победы под Полтавою” 27 червня (за ст. ст.). “Воспомять победу” в лаврській трапезі було заведено з “гарячим вином” (горілкою) і “питным медом”.

¹ Ємність указного відра, яким користувалася Лавра для вимірювання напоїв, становила 12,299 л; ємність кварти – бл. 1,2299 літрів, відповідно стакана – бл. 0,2459 л або майже 246 гр. Див.: *Йонсон Я.* Винокурение. Большая практическая энциклопедия. Москва : Из-во “Э”, 2018.

² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг. спр. 997, арк. 99.

³ Там само, спр. 812, арк. 149, 152.

⁴ Там само, арк. 85, 85зв.; 99.

⁵ Там само, спр. 1033, арк. 85, 85зв.

⁶ Щедрий благодійник Києво-Печерської лаври петербурзький архієпископ Сильвестр (Кулябка) разом із листом лаврському архімандриту Луці від 6 червня 1759 р., в якому просить “принять от него в уклад панагию с золотом и финфтью” надіслав також “цидулку с прошением о присылке двох анталов венгерского вина”. На виконання “прошення” щодо вина, архімандрит Лука негайно розпорядився “купить самого лучшего вина для отправки Сильвестру за мой (архимандрита) монастырский счет, взяв деньги у лаврского казначея Феодосия”. Див.: ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 176, арк. 2.

⁷ *Каманин И.* Плач киевского лаврского Иеремии конца XVIII века // ЧИОНЛ. 1907. Кн. 20. Вып. I. Отд. II. С. 45.

⁸ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 356, арк. 288, 289.

В наступні десятиліття асортимент монастирської винної карти значно урізноманітнівся: поряд з волоськими, угорськими, кримськими, донськими, судацькими винами в ній зазначені вина грецькі, французькі, португальські, іспанські, атлантичні, канарські, рейнські.

В першій третині XIX ст. більшість виноградних вин Лавра купувала у київських купців. Так, аби поповнити запаси лаврського винного погребу у лютому 1822 р. з погребу купця Гацасіка було куплено: “Шампанского 6 бутылок по 14 рублей, Модеры – 6 бутылок по 4 рубля, Малаги – 6 бутылок по 4 рубля, французского старого – 4 бутылки по 4 рубля, Судацкого белого – 1 ведро – по 14 рублей, Висанту – 1 ведро за 16 рублей, полынного белого 1 ведро по 14 рублей, полынного красного 1 ведро – по 14 руб.”¹ Для порівняння: пуд цукру тоді ж було придбано за 46 руб., 5 фунтів “кофею” по 12 руб. 50 коп., ікри паюсної 5 фунтів по 1 руб. 30 коп.²

Зазначимо, що вдалося розпізнати далеко не всі сорти вин лаврської винниці за назвами, які вказані в тогочасній ключницькій документації. Що ж до ідентифікованих або ж з певною вірогідністю розпізнаних, йдеться про “Сандарское сладкое” – найімовірніше Санторійське – вино з грецького острова Санторині³. Означення “сладкое” наводить на думку, що йдеться про найвідоміше санторійське вино Вінсанто – густе солодке, карамельного кольору вино. Підтвердженням висловленого припущення може слугувати факт наявності у лаврському винному асортименті вина “висант”, висант крепкий⁴, тобто декількох різновидів Вінсанто.

Французькі вина, що вирізнялись високою якістю і вишуканою смаковою гамою, були представлені в лаврській винній карті чи не найширше. Але лаврський ключник не завжди зазначав їх сорти, вдаючись до узагальнених назв: “французское старое, французское белое, французское сладкое”⁵. Серед зазначених ключником французьких вин: “фронтинсан”, “фронтеньяну”⁶ (очевидно “Фронтіньяк” – біле мускатне солодке вино, виготовлене з винограду, зібраного поблизу міста Фронтіньяк, провінція Лангедок), “кагорское”⁷ (червоне сухе вино з винограду сорту Мальбек, що досягав в районах верхньої Гароні, включно з околицями міста Каор), “Шато Марго”⁸ (червоне вино з однойменного замкового виноробного господарства регіону Медок). У Класичній класифікації вин Бордо (1855) “Шато Марго” належить до вищої категорії класифікації. “Мушкатель”⁹ – мускатне вино, могло бути також французького виробництва, адже такий сорт вина входив до асортименту французьких вин, які експортували у XVIII ст. в Російську імперію¹⁰. А оскільки ще на початку століття “...царський уряд переорієнтував українську торгівлю на російські порти”, то “заморські вина сюди [на українські землі – *Авт.*] потрапляли навіть через Архангельськ”¹¹. Менш імовірним видається грецьке походження напою. Водночас не можна виключати і португальського або кримського походження “мушкателю” в асортименті лаврської винниці.

Надзвичайно популярне тоді “шимпанское”, “шампанское” в лаврській ключні очевидно було французького виробництва¹².

Вина, ймовірно, португальського виробництва, зазначені, у ключницьких реєстрах як “фактор порто красное”, “фактор порто Рамо белое”, “фартопорто”¹ ідентифікувати не вда-

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 812, арк. 140.

² Там само, арк. 140, 49.

³ Там само, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 1; *Яременко М.* Насолоди освічених в Україні XVIII століття (про культуру вживання церковною елітою чаю кави та вина) // Київська академія. 2012. Вип. 10. С. 149; *Рогатко С. А.* История продовольствия России с древних времён до 1917 г. Москва : Русская панорама, 2014. С. 506. URL: <https://peasantstudies.ru/ru/rus/zhurnal/2017-2-1/istoriya-prodovolstviya-rossii-s-drevnikh-vremen-do-1917-g-istoriko-ekonomicheskij-vzglyad-na-agropromyshlennoe-razvitie-rossijskoj-imperii> (дата звернення 12.11.2019).

⁴ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 1, 8, 13; спр. 54, арк. 14, 49; оп. 1 заг., спр. 812, арк. 140.

⁵ Там само, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 1, 8, 13; оп. 1 заг., спр. 812, арк. 140.

⁶ Там само, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 1, 2, 13.

⁷ Там само, арк. 2, 8.

⁸ Там само, спр. 54, арк. 49.

⁹ Там само, спр. 24, арк. 13; спр. 54, арк. 12.

¹⁰ *Рогатко С. А.* История продовольствия России с древних времён до 1917 г.

¹¹ *Пришляк В.* До питання про міжрегіональний та міждержавний товарообмін в українських землях першої половини XVIII ст. // Записки НТШ 1997 ССХХІІІ: Праці історично-філософської секції. С. 63. Цит. за: *Яременко М.* Насолоди освічених в Україні XVIII століття. С. 146-147.

¹² ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 54, арк. 12, 49.

лося. Згадується також “модера” або “мадера”² – вино з однойменного острова в Атлантичному океані (належить Португалії на правах автономії).

З вин іспанського виробництва конкретизовано лише “мелага”, “милага”³ – десертне вино із винограду, вирощеного в однойменній Андалусійській провінції. Зазвичай вина з Іспанії обліковувались в лаврській ключні під загальною назвою “испанское”⁴.

Традиційним для асортименту лаврських винних погребів було “полынне вино”⁵, яке продовжували, хоча й у дуже обмеженій кількості, виготовляти в обителі до кінця XVIII ст. Натомість запаси його у монастирській винниці поповнювали шляхом закупівель⁶. На думку дослідників, полинові, настояні на полину вина типу вермут (Wermut, нім. – полин), у київських винницях могли бути молдовського, кримського⁷, або донського походження⁸. Втім, полинове вино входило також до асортименту імпортованих угорських вин під назвою “Угорське Полинове”⁹.

Про сорти угорських вин, що зберігались у лаврському винному погребі, судити важко, оскільки ключник їх обліковував, вживаючи узагальнені назви: “венгерское сладкое”, “венгерское старое”, “венгерское крепкое”¹⁰.

Зазначене у ключницькій документації “вифленское” вино, ймовірно, те ж саме, що “ухляндское” чи “охляндское”¹¹. Йдеться, найвірогідніше, про німецькі вина, які надходили у ризький порт тодішньої Ліфляндської губернії Російської імперії водним шляхом, під загальною назвою “рейнські”¹².

Зберігалось в монастирській винниці і “монастырское” або “монастырейское” вино¹³. І хоча воно було досить поширеним в київських гастрономічних практиках XVIII ст., приваблюючи споживачів доступнішою за деякі сорти французьких вин ціною¹⁴, ідентифікувати його напевно не вдалося. Висловимо припущення, що могло йтися про канарське вино “Бастардо” з о. Тенеріфе. Це виключно червоне вино, могло зажити назви “монастирське”, зважаючи на свою назву, що походить від сорту винограду “Бастард”, з якого його виготовляють. З монастирською традицією його пов’язує та обставина, що “вином – бастардом” (бастард – незаконнонароджений) називали в середньовічних монастирях вино, розведене водою, яке дозволялось пити в келіях, на відміну від нерозведеного “незіпсованого”, яке подавали до святкової трапези¹⁵. Виходячи з вищенаведених міркувань зауважимо, що ототожнення Карамзіним вина “бастард”, яке вживали в келіях монахи польських монастирів та в’язні в місцях позбавлення волі, з tenerifським “Бастрадо”, породжує неабиякі сумніви. В описаному випадку, скоріше, йшлося про “вино-бастард”, тобто розведене вино¹⁶.

В Києво-Печерській лаврі “монастирське вино” для келійного або ж трапезного вжитку зазвичай не використовували¹⁷. Воно входило до асортименту вин для настоятельських трапез та монастирської чиновної братії.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 2, 8; спр. 54, арк. 12, 49.

² Там само, спр. 54, арк. 12, 49.

³ Там само.

⁴ Там само, арк. 49.

⁵ Там само, спр. 24, арк. 1; спр. 54, арк. 12; оп. 1 заг., спр. 812, арк. 65.

⁶ Там само, оп. 1 заг., спр. 812, арк. 140.

⁷ Яременко М. Насолоди освічених в Україні XVIII століття... С. 12, 13.

⁸ Сокирко О. “Ведлугь порадку братерского”... С. 68.

⁹ Рогатко С. А. История продовольствия России с древних времён до 1917 г.

¹⁰ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 54, арк. 12, 49.

¹¹ Там само, спр. 24, арк. 1, 8.

¹² Рогатко С. А. История продовольствия России с древних времён до 1917 г.

¹³ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг., спр. 24, арк. 1; 8, 13; спр. 54, арк. 49.

¹⁴ Яременко М. Насолоди освічених в Україні XVIII століття. С. 154.

¹⁵ Згурская М. П. Страницы жизни монашеских орденов...

¹⁶ Рогатко С. А. История продовольствия России с древних времён до 1917 г.

¹⁷ З документів лаврської економії відомо, що “на празник Всех святых в июне месяце 1755 р. куплено вина монастырского 50 кварт по 10 коп.” Та в січні наступного 1756 р., очевидно, для цілорічного монастирського вжитку “для келии экономской (в лаврську економію) куплено 530 кварт (53 відра) вина волоского на 63 руб. 35 коп.” Таким чином, при оптовій закупівлі 1 кварта волоського вина обійшлася лаврській економії бл. 12 коп. Див: ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 140, арк. 3, 6.

До настоятельського столу, а особливо для “приему в Лавре гостей” запасали також “волосского красного вина выморозки”¹. Так, в липні 1796 р. в лаврську ключню за розпорядженням митрополита Ієрофея було придбано “выморозков красного волосского вина 100 бут. по 60 коп.”² Йдеться про високоміцний напій, який отримували, відділяючи з вина воду шляхом заморожування. Зазвичай для отримання виморозків використовували маломіцні сорти вин³.

Для потреб настоятеля та чиновної братії в лаврській ключні виготовляли бішоф. Для приготування напою переважно червоне, інколи біле вино настоювали на свіжих або особливим чином оброблених помаранчах. Користувалися декількома рецептами приготування бішофу, в яких обумовлювалися способи обробки помаранчів: їх могли трохи підсушувати на сонці або в печі, підпикати, навіть дещо обвуглювати; зазначалися також особливості змішування їх з цукром, для отримання суміші, яку потім заливали вином. Інколи бішоф готували без цукру, додаючи натомість французької горілки (дистилят на основі різних виноградних вин). Практикували також виготовлення бішофу, настоюючи вино на виготовленій особливим чином суміші з помаранчів із додаванням мускатного горіху і цукру⁴.

У лютому 1809 р. з відра білого волоського вина в ключні виготовили 14 пляшок бішофу, 12 з яких піднесли київському митрополиту Серапіону під час його відвідання того ж місяця Лаври, а інші 2 пляшки видали “в упокой” (в покої настоятеля)⁵. Наступного місяця (в березні) було виготовлено та видано “по 2 бутылки бишефу на Благословение и Пасху почотнейшей братии”⁶.

Яким саме рецептом скористався лаврський ключник, готуючи бішоф для архієрея – невідомо: ймовірно саме тим, який митрополит найбільше вподобав. Зазначимо лише, що в лаврській ключні завжди були в наявності всі інгредієнти, згадані у вищенаведених рецептах, а також, що у витратній ключницькій відомості за березень 1809 р. йшлося про витрати цукру на приготування бішофу⁷.

Характеризуючи в цілому винну карту лаврської обителі другої половини XVIII – першої третини XIX ст. зазначимо, що в ній знайшло відображення сформоване на той час в монастирському середовищі ставлення до хмільних напоїв, як маркерів богослужбового змісту братської трапези. Вино, залишаючись неодмінним атрибутом Літургії (в лаврських церквах причащались волоським червоним вином), в чернечій трапезі входило до широкого асортименту хмільних напоїв, що тоді заживали в обителі. Це – питний мед, горілка, різні сорти водок, наливки. Дещо вищий статус трапезного вина (а можливо його дефіцит, або те й інше) порівняно з іншими напоями підкреслювали тим, що видавали його не всім присутнім у трапезі, а лише “старійшій братії” та як відзнаку з боку настоятеля тим, хто нею був удостоєний, або згодом більш демократичніше – всім учасникам трапези – але з особливих нагод: у дванадесяті та храмові для обителі свята, також у т.зв. “торжественные дни”. Але таке пошанування вина у трапезному вжитку не сприяло ані помітному розширенню його асортименту, ані особливому піклуванню з боку монастирських властей про його якість та смак. До трапези зазвичай видавали волоське біле вино, а з 1820-х рр. – також вина судацькі (таврійські) та донські.

Асортимент вин, призначених для настоятельського столу та старшої братії, натомість, був сформований на інших засадах, відображаючи смаки та уподобання тогочасної церковної та монастирської еліт і зважаючи на статусність напою в цих колах. Вишуканий підбір вин у лаврських погребях мав широку географію, засвідчену кращими сортами угорських, грецьких, французьких, португальських, іспанських, німецьких, атлантичних вин.

Окремо зазначимо, що лаврська винна карта другої половини XVIII – першої третини XIX ст. формувалася майже виключно з вин ввізних. Наявні в ній поодинокі згадки про вина власного монастирського виробництва не перетинають межі XIX ст.

¹ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 1 заг., спр. 1014, арк. 6.

² Там само.

³ *Рогатко С. А.* История продовольствия России с древних времён до 1917 г.

⁴ *Осипов Н. П.* Винокур, пивовар, медовар и других дел мастер. Москва :Эксмо, 2015. С. 67-69.

⁵ ЦДІАК України, ф. 128, оп. 3 заг. спр. 24, арк. 3.

⁶ Там само, арк. 5.

⁷ Там само, спр. 54, арк. 12.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АО	– Археологические открытия
АЮЗР	– Архив Юго-Западной России
ВУАН	– Всеукраїнська академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ЗНТШ	– Записки Наукового товариства імені Шевченка
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
ЖМП	– Журнал Московской патриархии
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КПЛ-А	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Живопис”
КПЛ-Н	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Негатив”
КПЛ-ПА	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Пам’ятки архітектури”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КСИА	– Краткие сообщения Института археологии
КСИИМК	– Краткие сообщения института истории материальной культуры
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НЗ “КПЛ”	– Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”
НМІУ	– Національний музей історії України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПЕВ	– Полтавские епархиальные ведомости
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов, г. Москва
РГАЛИ	– Российский государственный архив литературы и искусства, г. Москва
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
УІЖ	– Український історичний журнал
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об’єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЧИОНЛ	– Чтения в историческом обществе Нестора Летописца
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Олександр Рудник, в.о. генерального директора Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *голова*

Сергій Пивоваров, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *співголова*

Олександр Коваленко, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *співголова*

Всеволод Івакін, кандидат історичних наук, завідувач відділу археології Києва ІА НАН України

Костянтин Крайній, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” – *відповідальний секретар*

Олена Черненко, кандидат історичних наук, доцент, Національний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – *відповідальний секретар чернігівської секції*

НАУКОВИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Валерій Ластовський, доктор історичних наук, професор, КНУКіМ

Рафал Димчик, доктор габлітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані

Наталія Сенченко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Кароліна Студницька-Мар’янич, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові

Сергій Тараненко, кандидат історичних наук, завідувач науково-дослідного сектора археології НЗ “КПЛ”

Ганна Філіпова, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Анна Яненко, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НЗ “КПЛ”

Рекомендовано до друку Вченою радою
Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”
Протокол № 2 від 19.05.2021 р.

Ц448 **Церква – наука – суспільство:** питання взаємодії. Матеріали Дев’ятнадцятої Міжнародної наукової конференції (26-28 травня 2021 р.) / Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”. Київ, 2021. 326 с.

ISBN 978-966-1557-60-3

У збірнику вміщено статті українських та іноземних дослідників, присвячені актуальним історіографічним, джерелознавчим та археографічним питанням дослідження історії Церкви; проблемам реставрації та збереження християнських пам’яток, а також археологічним питанням їх вивчення. Статті традиційно розподілено за рубриками, що відповідають назвам основних секцій конференції.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Безпалько В. В., Кузьмінський І. Ю.</i>	Півчі єпископа Переяславського і Бориспільського Іларіона Кондратковського: особовий склад та особливості утримання	7
<i>Жиленко І. В.</i>	Преподобний Никола Святоша: біографія і легендарна традиція	12
<i>Козюба В. К.</i>	Про маловідому Покровську церкву у Верхньому Києві	18
<i>Ластовський В. В.</i>	Трахтемирівський шпиталь і його місце в українській історії	23
<i>Литвин Н. М.</i>	Лаврський печерний сад на Звіринці	26
<i>Литвин Н. М.</i>	Винна карта лаврських погребів другої половини XVIII – першої третини XIX ст.	34
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Нові графіті Спаса на Берестові	44
<i>Нікітенко М. М.</i>	Числова символіка та сакральні змісти образу Богоматері Оранти у вівтарній апсиді Софії Київської та Великої Печерської церкви	52
<i>Петрушко Л. А.</i>	Сльози і печаль у пророчих книгах Старого Завіту	59
<i>Онопрієнко Н. О., Прокон'юк О. Б., Варивода А. Г.</i>	Коштом, “тщаниєм” та за благословенням отця архімандрита Зосими (Валкевича): збережені/втрачені вклади	63
<i>Філіпова Г. В.</i>	Бастіонна Печерська фортеця: нові та добре забуті старі джерела	80
<i>Bartłomiej Frukacz, Karolina Studnicka- Mariańczyk</i>	Prior Augustyn Kordecki (1603–1673) – defender of the Jasna Góra Monastery in 1655	87
<i>Чирка Л. Г.</i>	“...Не шукай свого щастя за морями” (Евдемонічні настрої філософії Г. Сковороди)	92

Християнська церква XIX – початку XXI століть: джерела, історія та історіографія

<i>Абашина Н. С., Михайлина Л. П.</i>	Проблеми збереження надгробка князя К. І. Острозького в Успенському соборі (XIX – поч. XX ст.)	96
<i>Бондарчук П. М.</i>	Становище Руської Православної Церкви: загальносоюзні та українські виміри (середина 1960-х – середина 1980-х рр.)	102
<i>Борисов Д. В.</i>	Працівники Софійського архієрейського дому першої чверті XIX ст.	107
<i>Веденєєв Д. В.</i>	Агентурно-оперативний механізм діяльності радянських органів держбезпеки з підготовки Львівського церковного собору 1946 р.	110
<i>Кізлова А. А.</i>	Прилуцькі Йоасафівські урочистості 1911 р. на сторінках “Полтавских епархиальных ведомостей”	115
<i>Ластовська О. Л.</i>	Велика пожежа у Києві і Велика комета 1811 року у щоденниках митрополита Серапіона	118
<i>Львова О. Л.</i>	Християнська мораль як критерій обмеження прав людини	120
<i>Оліцький В. О.</i>	Офіційна реакція РПЦ на смерть Й. Сталіна	124
<i>Ревага Н. М.</i>	Священик Захарій Федорович Тарасюк: його родина та життєвий шлях	126
<i>Сенченко Н. М.</i>	Проблеми охорони церковної спадщини в контексті атеїстичної парадигми (1917–1920-х рр.)	130
<i>Стародуб А. В.</i>	Православна громада Галичини у 1919–1937 рр. “очима” чиновників львівського воєводства	135
<i>Хармак М. М.</i>	Настоятель Покровського храму у Батурині П. Й. Боровський	140
<i>Чередниченко А. М.</i>	Церква та таємна політика радянської держави 1918–1930-х рр.	143
<i>Яненко А. С., Батенко Н. М., Олексюк І. М.</i>	Монументальний живопис Великої Печерської церкви напередодні знищення 1941 р.: огляд візуальних джерел з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	148

Дослідження та збереження християнських пам'яток: теорія і практика

<i>Бардік М. А.</i>	Спадкоємність у монументальному живописі Великої Печерської церкви	157
<i>Бахтіна С. А.</i>	Храм Преображення Господнього (1839) (вул. Сільгосптехніки, 4, с. Великий Бурлук Великобурлуцької селищної територіальної громади Харківської обл.)	162
<i>Варивода А. Г.</i>	Формування збірки палиць у складі ризниці Успенського собору Києво-Печерської лаври XVIII ст.	166
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури смт. Короп Чернігівської області	174
<i>Дідора Л. К.</i>	Медальйони із зображенням Діви Марії Гваделупської у колекції Національного музею історії України	180
<i>Качан Р. І., Івакіна І. Ю.</i>	Доля ікон з Покровської церкви с. Шпитьки на Київщині (за матеріалами колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”)	184
<i>Кондратюк А. Ю.</i>	До питання європейських зразків барокових розписів Лаврської школи (за матеріалами колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”)	191
<i>Крайня О. О.</i>	Формування колекції вотивів Всеукраїнського музейного городка у 1920-х рр.	206
<i>Лопухіна О. В.</i>	Мемуарні джерела з історії іконописної школи Києво-Печерської лаври початку ХХ ст.	221
<i>Лушпієнко І. Г.</i>	Оптимізація освітленості музейних експозицій	225
<i>Пітателева О. В.</i>	Лаврський художник І. С. Їжакевич і архіерейські покої Іоасафа Білгородського	226
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распопіна В. О.</i>	Особливості техніки, технології та іконографії ікон “Христос Вседержитель” та “Богоматір з Немовлям” з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	233
<i>Сергій О. С.</i>	Обрядові предмети з колекції Національного заповідника “Києво-Печерська лавра”	236
<i>Ugrekheldze Irina, Kartsidze Nona, Chubinidze Eliso</i>	Gold embroidered liturgical Vestment From Kutaisi Historical Museum	239
<i>Черевко І. А., Літвінчук Д. В., Короченко Ю. І.</i>	Дослідження вологості будівельних матеріалів пам'яток Національного заповідника “Києво-Печерська лавра” з метою визначення чинників їх перезволоження	243
<i>Шевчук В. Р.</i>	Результати зондажних досліджень скульптурної групи “Голгофа” іконостаса Андріївської церкви м. Києва	256
<i>Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини</i>		
<i>Бібіков Д. В.</i>	Страх перед неспаленими небіжчиками в народних віруваннях давньоруського населення: міждисциплінарні студії	260
<i>Готун І. А., Сухонос А. М.</i>	Нові знахідки християнських старожитностей на середньовічному поселенні Ходосівка-Рославське	267
<i>Зоценко І. В., Івакін В. Г.</i>	Звенигород Київський: до питання про локалізацію літописного міста	277
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Дяченко Д. Г., Гнера В. А.</i>	Археологічні дослідження західнобалтського могильника у с. Острів у 2020 р.	280
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М., Зоценко І. В.</i>	Науково-рятивні археологічні дослідження ААЕ ІА НАН України на території Києва у 2020 р.	283
<i>Махота О. О.</i>	Плінфа мурованої Трапезної XII ст. Печерського монастиря	285
<i>Мисько Ю. В., Тараненко С. П., Івакін В. Г.</i>	Індивідуальні металеві знахідки з території церкви Спаса на Берестові сезону досліджень 2018–2019 рр.	288
<i>Оленич А. М.</i>	Керамічні люльки “західного” типу, знайдені на території Печерського містечка в Києві	294

<i>Пефтіць Д. М.</i>	До питання інтерпретації поховання скіфського часу в Митрополичому саду	296
<i>Пивоваров С. В.</i>	Металеві пластинки-чільця із літописного Василева	299
<i>Сергєєва М. С.</i>	Рельєф і формоутворення як види декорування давньоруських виробів з кістки та рогу (за матеріалами Середнього Подніпров'я)	304

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Дядечко О. О.</i>	Керамічні ікони Чернігівщини XVII–XVIII ст.	307
<i>Ситий Ю. М.</i>	Давньоруські дитячі християнські поховання Чернігова	311
<i>Травкіна О. І.</i>	Освітня діяльність чернігівського архієпископа Лазаря Барановича та заснування Чернігівського колегіуму	317
<i>Черненко О. Є.</i>	Предмети особового благочестя з розкопок на Окольному граді Чернігова у 2018 р.	323

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН
імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ “ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції
(26-28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021

Наукове видання

Церква – наука – суспільство: питання взаємодії

Матеріали Дев'ятнадцятої Міжнародної наукової конференції

(26–28 травня 2021 р.)

Відповідальні за випуск

Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура

Крайнього К. К., Свєшнікової Н. Т., Черняхівської О. М., Сушка В. Ю.

Дизайн, верстка

Крайнього К. К.

Наша адреса:

Національний заповідник “Києво-Печерська лавра”

м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

тел. 044-406-63-43

e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8

Ум.-друк. арк. 38,13. Набір комп'ютерний

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”

03680, м. Київ, вул. Шутова, 13б.

Свідоцтво суб'єкта видавничої справи ДК № 271 від 07.12.2000 р.

НАЦІОНАЛЬНИЙ ЗАПОВІДНИК “КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКА ЛАВРА”
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ДЕПАРТАМЕНТ ОХОРОНИ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ КМДА
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ
ІСТОРІЇ ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
“ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ” імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2021

ЦЕРКВА – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
ДЕВ'ЯТНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(26–28 травня 2021 р.)

КИЇВ – 2021